

FOTOELEKTRIK MODULLARDA PID-EFFEKTI TA'SIRIDAGI DEGRADATSIYA VA UNI BARTARAF ETISH USULLARI

**M.X. Murodov t.f.n., dotsent,
S.G'. Axmadjonov magistr**
Namangan davlat texnika universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17062441>

Annotatsiya. Fotoelektrik modullarda degradatsiya turlari mavjudki, ularning natijasida modul quvvati kamayadi. Shuningdek, fotoelektrik tizimning umumiy samaradorligi pasayib ta'mirlash yoki ma'lum almashtirish amalga oshirish zarurati tug'iladi.

Degradatsiya turlari ichida eng katta ta'sirga ega, fotoelektrik modulning chiqishida elektr xususiyatlarining yomonlashuviga olib keluvchi PID degradatsiya alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu ilmiy tadqiqot ishi aynan ushbu degradatsiya turiga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: degradatsiya, fotoelektrik modul, PID effekti, quvvat kamayishi, potentsiallar farqi, namlik, harorat, inverter topologiyasi, elektr luminessensiya, ionlarning harakati, passivatsiya buzilishi, zaminlash.

Degradatsiya – bu fotoelektrik modullarining vaqt o'tishi bilan o'z dastlabki elektr xususiyatlarini (quvvat, kuchlanish, tok) yo'qotishi yoki pasayishi jarayonidir. Oddiy qilib aytganda, modul avval 100% quvvat bilan ishlagan bo'lsa, yillar davomida bu ko'rsatkich asta-sekin 95%, 90% va hokazo darajaga tushib ketadi.

Quyosh panellari degradatsiyasining bir nechta asosiy turlari mavjud [1].

Degradatsiya natijasida fotoelektrik modul quvvati pasayadi, salt ishlash kuchlanishi ($U_{C.I.}$) va qisqa tutashuv toki ($I_{q.t.}$) kamayadi. Shuningdek, fotoelektrik tizimning umumiy samaradorligi pasayib, qayta investitsiya (ta'mir, almashtirish) zarurati tug'iladi.

Quyosh panellarida degradatsiya **yiliga 0,5% - 0,8%** atrofida bo'ladi.

Masalan: agar modulda har yili 0,5% degradatsiya qayd etilsa 10 yilda $\approx 5\%$ quvvat yo‘qoladi, 25 yilda $\approx 12-15\%$ quvvat yo‘qotiladi. Ishlab chiqaruvchilar odatda 25 yilda 80-85% quvvat saqlanishini kafolatlaydi.

Demak degradatsiya natijasida quyosh panellarining tabiiy “qarishi” va atrof-muhit sharoitlari ta’sirida samarali ishlash xususiyatlarini asta-sekin yo‘qotishi kuzatiladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan degradatsiya turlari ichida eng katta ta’sirga ega, fotoelektrik modulning chiqishida elektr xususiyatlarining yomonlashuviga olib keluvchi PID degradatsiya alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu ilmiy tadqiqot ishi aynan ushbu degradatsiya turiga bag‘ishlanadi.

PID – Potential induced degradation – potentsial tufayli degradatsiyasi – vaqt o‘tishi bilan quyosh batareyasining samaradorligini pasayishiga olib keladi. PID ning ba’zi turlari teskari ta’sirga ega, ba’zilari esa aksincha bo‘lib quyosh panellari uchun muammo tug‘diradi [1]. Fikrimizning davomida PID ning yuzaga kelish sabablari, uni aniqlash va oldini olish usullari haqida so‘z boradi.

Demak, PID degradatsiyasi bu quyosh panellarida elektr potentsiallar farqi ta’sirida yuzaga keladigan degradatsiya jarayonidir. Bu holat panellar ish faoliyatini sezilarli darajada kamaytiradi.

PID degradatsiyasi qanday yuzaga keladi?

1. Potentsiallar farqi tufayli: Quyosh panellarining elektrod qismlarida (odatda shisha bilan kontaktda bo‘lgan katod/ramka) va yer orasida katta elektr potentsial farqi paydo bo‘ladi (masalan, ± 600 V gacha).

2. Ionlarning harakati: Shu farq tufayli shisha va kapsulyatsiya materiallari (EVA kabi) ichidan ionlar (ayniqsa natriy ionlari, Na^+) harakatlana boshlaydi.

3. Fotoelement yuzasida tok oqadi: Ionlar fotoelementlar yuzasiga yetib borganda ularning elektr xususiyatlari buziladi – bu esa passivatsiya qatlaminin buzilishiga olib keladi.

4. Yuqori tok yo‘qotishlari:Fotoelementning shunt qarshiligi kamayadi (ya’ni, yondan oqim oqib ketadi) → natijada ishlab chiqarilgan quvvat kamayadi.

Quyosh modullarining degradatsiyasi (elektr nosozligi) va ishdan chiqishi sabablari quyidagi grafikda ko‘rsatilgan. Ko‘rib turganingizdek, PID taxminan fotoelement xizmat muddatining o‘rtasida sodir bo‘ladi va quyosh paneli quvvatining 2,5-30% gacha kamayishiga olib kelishi mumkin. 1-rasmda PID degradatsiyasi paydo bo‘lishi va vaqt bo‘yicha quvvatning kamayishi (a) hamda degradatsiya sabablari haqida grafik ma’lumotlar keltirilgan (b).

PID ning eng ko‘p qayd etilgan sabablaridan biri AQShning SunPower kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan dastlabki yuqori samarali panellarda kuzatilgan qutblanish edi. Muayyan sharoitlarda panellar juda qisqa vaqt ichida nominal quvvatining 30% igacha yo‘qotdi. Buning sababi panellarning yerga (gruntga) nisbatan potentsiali ekanligi va quyosh batareyasining musbat elektrodini yerga ulash (zaminlash) orqali degradatsiyaning oldini olish mumkinligi aniqlandi.

PID degradatsiyasi

a)

b)

1-rasm. Fotoelektrik modullarda PID degradatsiyasi paydo bo'lishi va vaqt bo'yicha quvvatning kamayishi (a) hamda degradatsiya sabablari (b).

Fotoelektrik modullarning “yerga nisbatan potentsiali” nima? Elektr zanjirga ketma-ket ulangan quyosh modullarida potentsial zanjirdagi har bir paneldan keyin ortib boradi. Shu bilan birga, ular orqali bir xil tok oqib o'tadi. Kuchlanish bu potentsial farqdir, shuning uchun quyosh panelidagi absolyut potentsialni kuchlanish bilan aniqlay olmaymiz. Quyosh batareyasi musbat va manfiy elektrodlar orasidagi kuchlanish 600 V ega ekanligi aniq bo'lgan taqdirda ham, bu elektrodning har biri qanday potentsialga ega ekanligini bilib bo'lmaydi. Bu +300 va -300 V, 600 va 0 V yoki 900 va 300 V oraliqda bo'lishi mumkin. Umuman olganda, yer potentsiali 0 V potentsialga referens (normal, chegaraviy qiymat) sifatida qabul qilinadi.

Quyosh batareyasi uchun musbat elektroddagi, manfiy elektroddagi yoki panellar zanjirida elektrodlar aro muayyan nuqtadagi absolyut potentsial (yerga nisbatan) inverter topologiyasiga bog'liq. Bundan tashqari, panelning absolyut potentsiali har doim ham bir xil bo'lib qolmaydi va quyosh batareyasining ishlash vaqtida doimiy o'zgarib turishi mumkin, bu ham inverter turiga va uning ichki ulanishlariga bog'liq. Umumiy qoida shundaki, agar biz transformatorli inverteridan foydalansak, quyosh panelining potentsialini istalgan nuqtaga nisbatan aiqlashimiz

mumkin [2]. Past kuchlanishli tizimlarda mahalliy tarmoq neytrali odatda zaminlangan bo'ladi, shuning uchun N o'tkazgich grunt potentsialiga ega [3]. Transformersiz invertorlarda esa tarmoqning turli fazalari navbat bilan quyosh panelining musbat va manfiy elektrodlariga ulanadi (soddalashtirilgan). Shuning uchun musbat va manfiy elektrodlardagi potentsial doimo o'zgarib turadi. Agar transformersiz inverter tizimida quyosh batareyasining musbat yoki manfiy elektrodini yerga ulab qo'yilsa, ma'lum inverter sharoitlarida uning chiqishi qisqa tutashib qolishi mumkin

Natijada, transformersiz inverter odatda quyosh batareyasining bir qismi musbat potentsialda va bir qismi manfiy potentsialda bo'lishiga olib keladi. Ma'lum bo'lishicha, quyosh batareyasining elektrodleri orasidagi kuchlanishdan tashqari, alohida quyosh elementlari va yer o'rtasida ham kuchlanish mavjud. Agar quyosh batareyasining montaj konstruksiyasi uni o'rnatish talablariga binoan yerga ulangan bo'lsa, bu kuchlanishlar quyosh paneli elementlari va panel ramkasi yoki panelni mustahkamlovchi qisqichlar o'rtasida paydo bo'ladi.

Amalda qo'llanilgan izolyatsion materiallarga qarab, fotoelektrik panellarda kichik teshilish toklari ham paydo bo'ladi. Ular panel ramkasidan quyosh panellariga va aksincha ham oqib o'tadi. Ushbu toklar fotoelementlarning yerga nisbatan potentsialiga va demakki, invertorning topologiyasiga bog'liq. Ba'zi hollarda, vaqt o'tishi bilan, bu kichik toklar quyosh elementlari ichidagi maydonni zaiflashtiradigan elektr maydonini hosil qilishi yoki kremniy kristalli panjarasida ionlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin, bu esa quyosh elementining musbat va manfiy elektrodleri o'rtasida lokal qisqa tutashuvlarga olib kelishi mumkin. Bu esa quyosh elementi tomonidan generetsiyalangan kuchlanishning pasayishiga va o'z navbarida uning ish samaradorligini pasayishiga olib keladi.

PID effektining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun umumiy holatda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur bo'ladi:

1. Atrof-muhit sharoitini nazorat qilish.

Namlik va haroratni kamaytirish: Panellarning orqa qismini yaxshi ventilyatsiya qilish hamda panellarni yuqori namlik va iflos muhitdan asrash; issiq va nam hududlarda PIDga chidamli panellar tanlash.

2. Tizim monitoring.

Doimiy monitoring tizimi o'rnatish: Fotoelektrik modular zanjiri yoki har bir modul ish faoliyatini nazorat qilish; vaqtida PID belgilari (kuchlanish pasayishi, quvvat yo'qolishi) aniqlansa, tezda chora ko'rish.

3. Zaminlash, ya'ni yerga ulash tizimini joriy qilish va takomillashtirish.

Zaminlash qurilmasini mukammallashtirish: Qurilma uchun sifatli elektrodlar tanlash, elektrod atrofinidagi hajm elektr o'tkazuvchanligini yaxshilash, gruntning qarshiligini kamaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

Adabiyotlar:

1. Fraunhofer CSP presents results of potential induced degradation (PID) Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics CSP.
2. FRITZ, Benjamin(2021-01-10).Dégradation induite par le potentiel PID.*Ref: TIP202WEB – “Ressources énergétiques et stockage”* (in French). Retrieved 2021-02-16.
3. Siarhei Baraishuk, Ivan Pavlovic, Muzaffar Murodov and Murodjon Nabiev. The use of hydrogels in mixtures to reduce the transient resistance of the soil - grounding device. E3S Web of Conferences 497, 03001 (2024). https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/27/e3sconf_icecae2024_03001/e3sconf_icecae2024_03001.html